

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS UNIVERSITARIOS 2017

M.C. José Antonio Azuela Gutiérrez

¹ Centro de Sostenibilidad. Universidad de Monterrey.
Av. Morones Prieto 4500 Pte. San Pedro Garza
García. C.P. 66238 (Nuevo León, México). Correo
electrónico: antonio.azuela@udem.edu.mx

Enero, 2017

CONTENIDO

1. COMPROMISO UDEM	3
2. MARCO LEGAL	4
3. DEFINICIONES	5
4. RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	6
4.1. CANTIDAD Y COMPOSICIÓN	6
4.2. ESQUEMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL	7
4.3. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL GENERADOS EN LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS	8
4.4. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR LAS CONCESIONES ALIMENTARIAS	9
5. RESIDUOS PELIGROSOS	10
5.1. CANTIDAD Y COMPOSICIÓN	10
5.2. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL ÁREA MÉDICA	12
5.3. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO	13
6. LINEAMIENTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS	14
7. REFERENCIAS	15

1. COMPROMISO UDEM

Al presentar este Plan de Gestión de Residuos Universitarios 2017, la **Universidad de Monterrey (UDEM)** se compromete públicamente a minimizar, manejar y disponer correctamente los residuos de manejo especial y peligrosos que son producto de sus operaciones cotidianas.

Así mismo, la Universidad de Monterrey se ha comprometido ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a gestionar adecuadamente los residuos peligrosos, mediante el debido registro ambiental.

A continuación se presenta el Número de Registro Ambiental (NRA): UMO1901900051, que hace oficial el compromiso de la UDEM ante la SEMARNAT.

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES DELEGACION FEDERAL DE SEMARNAT EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN Constancia de Recepción	
Número de bitácora: 19/EV-0420/08/16	Fecha de recepción: 29 DE AGOSTO DEL 2016, 11:40 HRS.
Trámite: REGISTRO DE GENERADORES DE RESIDUOS PELIGROSOS	
RFC: UMO780601S4A	
NRA: UMO1901900051	
Razón Social: UNIVERSIDAD DE MONTERREY	
Establecimiento: CAMPUS UNIVERSITARIO	
Número del documento:	
Monto pagado: \$	Referencia pago:
Categoría: PEQUEÑO GENERADOR	
Datos para notificaciones: RECOGE EN DELEGACIÓN: LUIS ROLANDO MIRANDA GARCÍA E-mail: hortenciaruizvelasco@udem.mx,	
Entrega Requisitos Completos: SI	
Observaciones: 6 ANEXOS	
 BRENDA LUCERO TORRES GONZÁLEZ El técnico receptor	

FIGURA 1. REGISTRO COMO GENERADOR DE RESIDUOS PELIGROSOS

2. MARCO LEGAL

A continuación se enlistan las leyes, reglamentos y normas mexicanas que constituyen el marco legal de la gestión de residuos universitarios. Se incluye, además, el formato oficial SEMARNAT 07-017 para registro de generadores de residuos peligrosos, que debe ser actualizado anualmente.

- [Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente \(LGEEPA\). Título Cuarto, Capítulo VI, Artículos 150-153. D.O.F. Enero 28, 1988.](#)
- [Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos \(LGPGIR\). D.O.F. Octubre 8, 2003.](#)
- [Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. D.O.F. Julio 15, 2005.](#)
- [Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. D.O.F. Noviembre 30, 2006.](#)
- [Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. D.O.F. Abril 7, 1993.](#)
- [Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.O.F. Noviembre 13, 2014.](#)
- [Guía para el Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos en Unidades de Salud. Secretaría de Salud. Noviembre, 2003.](#)
- [NOM-052-SEMARNAT-2005](#), que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
- [NOM-087-ECOL-SSA1-2002](#). Protección Ambiental – Salud Ambiental – Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos – Clasificación.
- [NOM-161-SEMARNAT-2011](#), que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo.
- [NOM-018-STPS-2015](#). Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
- [NOM-003-SCT-2008](#). Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.
- [SEMARNAT 07-017](#). Formato para el registro de generadores de residuos peligrosos.

3. DEFINICIONES

A continuación se presentan definiciones relevantes para la lectura del presente documento, de acuerdo con el *Artículo 5º* de la *Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos* (por sus siglas: LGPGIR) de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en 2003, con última reforma en 2015.

Gestión Integral de Residuos: Conjunto articulado e interrelacionado de acciones normativas, operativas, financieras, de planeación, administrativas, sociales, educativas, de monitoreo, supervisión y evaluación, para el manejo de residuos, desde su generación hasta la disposición final, a fin de lograr beneficios ambientales, la optimización económica de su manejo y su aceptación social, respondiendo a las necesidades y circunstancias de cada localidad o región.

Gran Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o superior a 10 toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Pequeño Generador: Persona física o moral que genere una cantidad igual o mayor a cuatrocientos kilogramos y menor a diez toneladas en peso bruto total de residuos al año o su equivalente en otra unidad de medida.

Residuo: Material o producto cuyo propietario o poseedor desecha y que se encuentra en estado sólido o semisólido, o es un líquido o gas contenido en recipientes o depósitos, y que puede ser susceptible de ser valorizado o requiere sujetarse a tratamiento o disposición final conforme a lo dispuesto en esta Ley y demás ordenamientos que de ella deriven.

Residuos de Manejo Especial: Son aquellos generados en los procesos productivos, que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos.

Residuos Peligrosos: Son aquellos que posean alguna de las características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad, o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se transfieran a otro sitio, de conformidad con lo que se establece en esta Ley.

Residuos Sólidos Urbanos: Los generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por esta Ley como residuos de otra índole.

4. RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

4.1. CANTIDAD Y COMPOSICIÓN

De acuerdo con el estudio de generación de residuos sólidos urbanos realizado en la Universidad de Monterrey en marzo de 2016, en un día regular del período escolar el Sistema UDEM genera 1.5 toneladas de residuos sólidos urbanos¹; esto es, 30 ton/mes, 120 ton/período escolar² o 240 ton/año. Considerando una población de 10 500 personas³, la generación de residuos es de 2.85 kg/persona-mes y 11.4 kg/persona-período escolar.

De acuerdo con la LGPGIR, la Universidad de Monterrey es un GRAN GENERADOR de residuos urbanos, ya que genera más de 10 ton/año. Por lo tanto, conforme a ley, de aquí en adelante se empleará el término Residuos de Manejo Especial para referirse a los residuos urbanos.

TABLA 1. GENERACIÓN DIARIA DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN EL SISTEMA UDEM

^a PET: Tereftalato de polietileno (envases de bebidas).

^b Orgánico: Se consideran únicamente los restos de alimentos procedentes de las cocinas de las cafeterías.

^c Papel WC o Papel higiénico: Incluye papel para secado y limpieza de manos.

^d Plásticos “desechables” y empaques de “snacks”: Se refiere a una gran variedad de plásticos de difícil separación o reciclaje debido a: (1) la composición química del producto, (2) aspectos técnicos (por ejemplo, presencia de restos de alimentos) y (3) dificultades de la población para identificar y clasificar el material.

El 73 % de los residuos se ha considerado no reciclable⁴ y está constituido principalmente por papel higiénico y recipientes de poliestireno (conocidos comúnmente como “desechables de hielo seco”). En menor porcentaje se encuentran empaques de “snacks” (papas fritas, galletas, etc.); recipientes de PET usados para ensaladas y con grandes cantidades de aderezo; recipientes de cartón y vasos de material mixto.

¹ No se incluyen residuos de áreas verdes: césped, ramas, hojas, etc.

² En este estudio se consideran semanas de 5 días (laborales) y el período escolar tiene una duración de 4 meses.

³ Valor estimado a partir de datos proporcionados por las divisiones de la UDEM en enero de 2017.

⁴ El término “no reciclable” es relativo. En este estudio se aplica a una gran variedad de plásticos de difícil separación o reciclaje debido a: (1) la composición química del producto, (2) aspectos técnicos (por ejemplo, presencia de restos de alimentos) y (3) dificultades de la población para identificar y clasificar el material.

El 27% de los residuos puede ser fácilmente separado y reciclado. Se trata de envases de tereftalato de polietileno (PET) empleados en diversas bebidas, envases de vidrio, latas de aluminio, papel de oficina, periódico, cartón y restos de alimentos procedentes de las cocinas de las cafeterías y residencias.

4.2. ESQUEMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Los Residuos de Manejo Especial de la UDEM se separan de acuerdo con la siguiente clasificación:

1. Papel y derivados (color azul).
2. Envases de PET y aluminio (color amarillo).
3. Todo lo demás (color gris).

FIGURA 2. ESTACIONES ECOLÓGICAS

Esta clasificación se deriva del análisis de generación de residuos y de experiencias previas de clasificación implementadas en la universidad. La clave de la funcionalidad de esta clasificación se debe a que se han considerado tanto elementos científicos y operativos como elementos socioculturales. A continuación se enlistan estos elementos:

- **La población posee un conocimiento limitado de los materiales de que están hechos los productos.** No se espera que la población aprenda a identificar los diferentes materiales, si no que se considera que sólo será capaz de identificar y separar aquellos que, por educación, ya conoce; esto es: papel y derivados, envases de PET y latas de aluminio.
- **El impacto visual y el diseño del contenedor es más efectivo que la señalética.** Se ha tomado en cuenta que el impacto comunicativo mayor es causado por el color y la forma de los contenedores más que por la información de las etiquetas. De esta forma, las etiquetas constituyen un elemento secundario del sistema de separación: lo importante es que la población asocie los contenedores de colores a residuos específicos.
- **Estaciones ecológicas.** Un sistema de gestión de residuos que considera la separación y el reciclaje no puede estar soportado por “botes aislados”. Lo que debe existir son “estaciones ecológicas”; esto es, estaciones con contenedores de colores ubicadas estratégicamente. El cambio de un sistema de gestión basado en “botes de basura individuales” por un sistema basado en “estaciones ecológicas” trae beneficios tanto operativos como culturales.
- **No en todas las zonas se generan todos los residuos.** Con base en el diagnóstico de generación de residuos por áreas, se ha identificado, por ejemplo, que no en todas las zonas se genera papel o restos orgánicos, de forma que no es necesario que todas las estaciones ecológicas cuenten con los tres contenedores. En particular, se han ubicado “zonas de papel” que han demostrado ser muy funcionales.
- **Aulas sin “bote de basura”.** Durante un estudio piloto, se encontró que los residuos que quedan en un aula después de una jornada laboral son restos de alimentos más que restos de materiales de actividades o dinámicas. Esto incentivó el desarrollo de una campaña de retiro de “botes de basura” de aulas, con un impacto positivo en la higiene de los salones. Actualmente no existen “botes de basura” en las aulas.

4.3. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL GENERADOS EN LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS

FIGURA 3. FLUJO DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL

Como se puede apreciar en la figura anterior, los residuos deben ser transferidos de las Estaciones Ecológicas hasta las Zonas de Contenedores Centrales. Las responsabilidades son las siguientes:

Las responsabilidades del personal de limpieza son:

- Mantener las estaciones ecológicas limpias, ordenadas y en la ubicación asignada por el Centro de Sostenibilidad.
- Ordenar los contenedores de la siguiente manera: de izquierda a derecha: azul, amarillo y gris, para estaciones triples; y: amarillo y gris, para estaciones dobles.
- Colocar las bolsas de colores de acuerdo al color del contenedor.
- Cambiar las bolsas y limpiar los contenedores cuantas veces sea necesario.
- Transferir los residuos de las estaciones ecológicas a los contenedores centrales siempre que sea necesario.

Las responsabilidades del Coordinador de Limpieza de la Dirección de Mantenimiento son:

- Capacitar al personal de limpieza sobre todas sus tareas relacionadas con el mantenimiento de estaciones ecológicas, la separación y traslado de residuos.
- Supervisar que las estaciones ecológicas y las zonas de contenedores centrales estén limpias y ordenadas.
- Reemplazar contenedores en mal estado y adquirir contenedores nuevos atendiendo a las sugerencias del Centro de Sostenibilidad y siguiendo los lineamientos del presente documento.
- Proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para que el Centro de Sostenibilidad pueda realizar un monitoreo continuo.
- Apoyar a las campañas de reciclaje del Centro de Sostenibilidad.

Las responsabilidades del Centro de Sostenibilidad son:

- Colaborar con la Dirección de Mantenimiento en la capacitación de personal.
- Auditar las actividades de mantenimiento relacionadas con la gestión de residuos.
- Establecer metas, monitorear e informar sobre el estado del sistema de separación y reciclaje.

4.4. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR LAS CONCESIONES ALIMENTARIAS

Las concesiones alimentarias dentro de la UDEM gestionan sus propios residuos a través de un tercero. Sin embargo, cuentan con las siguientes responsabilidades:

- Contratar un recolector de residuos autorizado por la autoridad competente.
- Vigilar y presentar comprobantes que avalen la correcta disposición final de los residuos por parte del tercero contratado por la concesión.
- Mantener las estaciones ecológicas limpias, ordenadas y en la ubicación asignada por el Centro de Sostenibilidad.
- La cantidad y diseño de contenedores seleccionados por la concesión deberán ser aprobados por el Centro de Sostenibilidad de la UDEM, atendiendo a los siguientes puntos:
 - La tapa del contenedor amarillo debe ser cerrada con entradas circulares para los envases.
 - El orden de colocación es: Amarillo (izquierda) y Gris (derecha). En atención a las personas con discapacidad visual.
 - Nunca deberá colocarse un bote aislado.

Las responsabilidades del Coordinador de Limpieza de la Dirección de Mantenimiento son:

- Supervisar que el concesionario cuente con un servicio de recolección conforme a ley, así como llevar un control de documentos que avalen la correcta disposición de los residuos.
- Supervisar que las estaciones ecológicas en zona de comensales se encuentren en buen estado.

La responsabilidad del Centro de Sostenibilidad es:

- Colaborar con las concesiones en la capacitación de personal.
- Auditar las actividades de la concesión en materia de gestión de residuos.
- Proponer e impulsar el desarrollo de políticas, reglas y estrategias que contribuyan a la sostenibilidad.

5. RESIDUOS PELIGROSOS

5.1. CANTIDAD Y COMPOSICIÓN

Atendiendo al esquema y el formato de clasificación de residuos peligrosos de la SEMARNAT, la Universidad de Monterrey genera los siguientes residuos peligrosos:

TABLA 2. CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS QUE ESTIME GENERAR														
(Artículo 43, fracción I, inciso f y g, RLGPGIR)														
No.	Descripción del residuo peligroso	Código de peligrosidad de los residuos ^a									Clave genérica ^b	Cantidad (ton/año)		
		C	R	E	T	Te	Th	Tt	I	B				
1	CUBETAS DE PINTURA (PLÁSTICO)										X		SO4	0.3600
2	CUBETAS DE THINNER (METAL)										X		SO4	0.0600
3	BALASTROS ELECTROMAGNÉTICOS	X				X							SO4	0.0900
4	LÁMPARAS FLUORESCENTES					X							SO5	0.1400
5	PILAS ALCALINAS	X				X							SO4	0.0400
6	ACEITES LUBRICANTES					X					X		O1	0.0600
7	ESTOPAS CON PINTURA										X		SO4	0.1100
8	MEDIOS DE CULTIVO Y CALDOS INACTIVADOS											X	BI1	0.3000
9	DESECHABLES DE PLÁSTICO (CAJAS PETRI, PIPETAS Y TUBOS)											X	BI4	0.1500
10	CONSUMIBLES (BATAS, GUANTES, COFIAS, CUBRE ZAPATOS)											X	BI4	0.1500
11	PUNZOCORTANTES (JERINGAS, PORTAOBJETOS Y BISTURÍES)											X	BI2	0.0300
12	TEJIDO HISTOLÓGICO FIJADO EN PARAFINA											X	BI3	0.2000
13	TEJIDO HISTOLÓGICO ANIMAL Y HUMANO											X	BI3	0.2000
PEQUEÑO GENERADOR													1.8900	

^a C: Corrosivo; R: Reactivo; E: Explosivo; T: Tóxico; Te: Tóxico ambiental; Th: Tóxico agudo; Tt: Tóxico crónico; I: Inflamable; B: Biológico Infeccioso [de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005].

^b O1: Aceites gastados lubricantes; BI1: Biológico-Infecciosos (Cultivos y Cepas); BI2 Biológico-Infecciosos (Objetos Punzocortantes); BI3: Biológico-Infecciosos (Residuos Patológicos); BI4: Biológico-Infecciosos (Residuos No Anatómicos); SO4: Otros.

Como se observa en la tabla anterior, la Universidad de Monterrey genera 1.89 toneladas de residuos peligrosos por año, esto significa, de acuerdo con la LGPGIR, que la UDEM es PEQUEÑO GENERADOR.

Considerando la clasificación de residuos de la Secretaría de Salud en la NOM-087-ECOL-SSA1-2002 (Código CRETIB), la Universidad de Monterrey manifiesta el siguiente perfil de generación de residuos:

- Residuos Corrosivos: 0.13 ton / año
- Residuos Tóxicos para el medio ambiente: 0.33 ton / año
- Residuos Inflamables: 0.59 ton / año
- Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI's): 1.03 ton / año

En síntesis, el 54% son Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos (RPBI's) procedentes del Área Médica, mientras que el 46% está integrado por residuos corrosivos, inflamables y tóxicos ambientales del Área de Mantenimiento.

El componente mayoritario de los RPBI's son *medios de cultivo y caldos inactivados*, que constituye el 29% de este tipo de residuos, mientras que el principal residuo peligroso del Área de Mantenimiento son las *cubetas plásticas de pintura*, que constituye el 42% de los residuos generados por esta Área.

A continuación se muestra la composición porcentual de los residuos peligrosos por área:

FIGURA 4. RESIDUOS PELIGROSOS BIOLÓGICO INFECCIOSOS (RPBIs)

FIGURA 5. RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOR POR EL ÁREA DE MANTENIMIENTO

5.2. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL ÁREA MÉDICA

Los residuos del área médica comprenden los residuos de peligrosos derivados de las actividades asociadas a los laboratorios de medicina.

La clasificación y separación de los residuos se debe llevar conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002:

- **CONTENEDOR ROJO:** Objetos punzocortantes (jeringas, portaobjetos, bisturíes, etc.)
- **BOLSA ROJA:** Medios de cultivo y cultivos inactivados (caldos, agares, medios de cultivo celular); desechables (cajas petri plásticas, botes y tubos de cultivo, pipetas de plástico); consumibles (vestimenta, sabanas, batas, guantes, cofias, cubre zapatos).
- **BOLSA AMARILLA:** Desechos patológicos (Tejido humano fijado en parafina); tejido histológico (animal y humano).

La disposición temporal y final de los residuos se debe llevar conforme a la NOM-087-ECOL-SSA1-2002:

- **CONTENEDOR ROJO:** Se transfiere a área de *almacenamiento temporal*.
- **BOLSA ROJA:** Acorde a la procedencia, este material se esteriliza en la autoclave y se almacena en los contenedores de *almacenamiento temporal* apropiados.
- **BOLSA AMARILLA:** El contenido de la bolsa amarilla se congela a -20°C en una congeladora de *almacenamiento temporal* reservada para este fin.

5.3. LINEAMIENTOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO

Los residuos de mantenimiento comprenden los residuos de peligrosos derivados de las actividades de limpieza, jardinería, plomería y obra civil.

Al presente, enero de 2017, se está llevando a cabo la licitación del servicio de recolección de residuos peligrosos derivados de actividades de mantenimiento.

Los puntos que se están revisando actualmente para la puesta en marcha son:

- Capacitación de gestores.
- Distribución de responsabilidades / competencias.
- Calendarización de recolecciones.
- Evaluación y adquisición de contenedores.
- Plan de manejo que incluya aspectos de seguridad industrial.

6. LINEAMIENTOS DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS

El proveedor contratado por la Universidad de Monterrey para la recolección y disposición final de los residuos debe cumplir los siguientes requisitos:

- El proveedor del servicio de recolección de la universidad debe contar con las autorizaciones y certificaciones necesarias que garanticen el cumplimiento de las leyes estatales y federales competentes y la correcta disposición de residuos de manejo especial y peligrosos.
- El proveedor debe proporcionar los contenedores centrales, sacos y soportes para reciclaje y las tolvas para residuos de manejo especial y peligrosos.
- El proveedor debe proporcionar un plan de manejo que incluya reglamento de seguridad.
- El proveedor debe capacitar al personal de mantenimiento a cargo de la supervisión del sistema de gestión.
- El proveedor debe entregar comprobantes de la correcta disposición final de los residuos.

7. REFERENCIAS

Azuela, J. y Preciado, S. (2011). *Diagnóstico de generación de residuos sólidos urbanos y estimación beneficios económicos y ambientales de la implementación de un sistema de reciclaje en la Universidad de Monterrey (UDEM)*. Repositorio UDEM. <https://repositorio.udem.edu.mx/items/88ca5896-3339-489d-a62b-b96bb8c2f4bd>

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA). Título Cuarto, Capítulo VI, Artículos 150-153. D.O.F. Enero 28, 1988.

Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR). D.O.F. Octubre 8, 2003.

Ley Ambiental del Estado de Nuevo León. D.O.F. Julio 15, 2005.

Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. D.O.F. Noviembre 30, 2006.

Reglamento para el transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. D.O.F. Abril 7, 1993.

Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo. D.O.F. Noviembre 13, 2014.

Guía para el Manejo de los Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos en Unidades de Salud. Secretaría de Salud. Noviembre, 2003.

NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los residuos peligrosos.

NOM-087-ECOL-SSA1-2002. Protección Ambiental – Salud Ambiental – Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos – Clasificación.

NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar a los Residuos de Manejo Especial y determinar cuáles están sujetos a Plan de Manejo.

NOM-018-STPS-2015. Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.

NOM-003-SCT-2008. Características de las etiquetas de envases y embalajes, destinadas al transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.

SEMARNAT 07-017. Formato para el registro de generadores de residuos peligrosos.